

TIL TA'LIMIDA KOMPYUER TEXNALOGIYALARINING RIVOJLANISHI VA AMALDA QO'LLANISHI

Eshmamatova Mahliyo

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

O'zbek filologiyasi Kompyuter lingvistikasi va

amaliy tilshunoslik kafedrası stajyor-o'qituvchisi

meshmamatova21@gmail.com

Annotatsiya: Kompyuter texnologiyalari rivojlanishi ta'lim sohasida keng ko'lamli bo'lmoqda. Kompyuter texnologiyalari o'quv jarayonining asosiy didaktik printsiplari bilan ajralib turadi. Ta'lim amaliyotida AKTdan foydalanish zamonaviy jamiyatning jadal rivojlanishi bilan belgilanadi. Ularning muhim afzalligi ma'lumotni yetkazib berish va saqlash qobiliyatidir. Kompyuter yordamida darslarni oqilona rejalashtirish; - o'qituvchi butun o'quv jarayonini tashkil etish, yo'naltirish va nazorat qilish orqali bilim va ma'lumotlarning asosiy manbayi bo'lib qolishi kerak.

Kalit so'zlar: Kompyuter texnologiyalari, tillarni o'qitishda, ta'lim

DEVELOPMENT AND PRACTICAL APPLICATION OF COMPUTER TECHNOLOGY IN LANGUAGE EDUCATION

Abstract: The development of computer technologies is becoming widespread in the field of education. Computer technologies are distinguished by the main didactic principles of the educational process. The use of ICT in educational practice is determined by the rapid development of modern society. Their important advantage is the ability to deliver and store information. Smart planning of lessons with the help of a computer; - the teacher should remain the main source of knowledge and information by organizing, directing and controlling the entire educational process.

Key word: Computer technologies, language teaching, education

РАЗВИТИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: Развитие компьютерных технологий получает широкое распространение в сфере образования. Компьютерные технологии отличают основные дидактические принципы образовательного процесса. Использование ИКТ в образовательной практике определяется стремительным развитием современного общества. Их важным преимуществом является возможность доставки и хранения информации. Грамотное планирование уроков с помощью компьютера; - учитель должен оставаться основным источником знаний и информации, организуя, направляя и контролируя весь учебный процесс.

Ключевые слова: Компьютерные технологии, обучение языку, образование.

Talabalarni o'qitishda kompyuter texnologiyalari XX asrning 70-yillari o'rtalaridan beri qo'llanilmoqda. Ulardan foydalanishning zamonaviy bosqichi nafaqat kuchli shaxsiy kompyuterlar, balki yangi axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari bilan ham ajralib turadi. Biroq, bizning fikrimizcha, kompyuter texnologiyalaridan foydalanganda o'quv jarayonini yanada muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ma'lum shartlarni hisobga olish kerak: - kompyuter va an'anaviy pedagogik texnologiyalarning ma'lum nisbatlariga rioya qilish, ya'ni kompyuter kursi o'quv jarayonini amalga oshirishda yordamchi vosita bo'lishi kerak; - o'quv jarayonini tegishli texnika bilan ta'minlash (fakultetda kamida bir nechta kompyuter sinflariga ega bo'lish); - o'qituvchi, kasbiy bilimlardan tashqari, kompyuter texnologiyalarini yaxshi bilishi kerak; - kompyuter yordamida darslarni oqilona rejalashtirish; - o'qituvchi butun o'quv jarayonini tashkil etish, yo'naltirish va nazorat qilish orqali

bilim va ma'lumotlarning asosiy manbayi bo'lib qolishi kerak. Kompyuter texnologiyalari chet tillarini o'qitishda bir qator afzalliklari bilan ajralib turadi:

- o'quv jarayonining ko'tarinki ruhda o'tishiga hissa qo'shadi; - umumiy kompyuter va til madaniyatini oshirish;
- ta'limni individuallashtirishni ta'minlash;
- to'g'ridan-to'g'ri fikr-mulohazalarning paydo bo'lishiga hissa qo'shish;
- mutaxassisning kasbiy madaniyatini oshirish;
- nutq faoliyatining barcha turlarini o'qitishga imkon beradi;
- lingvistik qobiliyatlarni shakllantirish;
- til va nutq harakatlarini avtomatlashtirish;
- ijodiy imkoniyatlarning namoyon bo'lishiga hissa qo'shish;
- katta hajmdagi ma'lumotlarni o'zlashtirish uchun zarur shart - sharoitlarni yaratish; - vaqtni tejashga hissa qo'shish;
- to'g'ri ishlatilganda yuqori sifatli ta'limni ta'minlash.

Kompyuter texnologiyalari, shubhasiz, chet tillarini o'qitish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'quv dasturlari, bizning fikrimizcha, talaffuzni mashq qilish, grammatika va so'z boyligini o'rganish, og'zaki nutq va yozishni o'rgatish, shu bilan birga talabalarning tayyorgarlik darajasi va qobiliyatlarini hisobga olgan holda samarali xizmat qiladi. Bizning eksperimental tadqiqotlarimizga ko'ra, jummalarni qurish, fe'llarni to'g'ri shaklda ishlatish, to'g'ri javobni tanlash vazifalari ayniqsa samarali. Va turli xil jadvallar, diagrammalar va chizmalardan foydalanish talabalar orasida katta qiziqish uyg'otadi. Shu bilan birga, bizning tadqiqotlarimiz ma'lumotlari ko'rsatganidek, material osonroq va tezroq qabul qilinadi va so'riladi. O'quv dasturlari, shubhasiz, o'qituvchiga chet tillarini o'qitishda bebaho yordam beradi. Bu til va mamlakatshunoslik materiallarining kopligi, ularning batafsil tavsifi, o'z malakasi darajasini doimiy ravishda oshirib boradigan chet tilida muloqot qilish qobiliyati. Biroq, o'qituvchi nafaqat ko'plab o'quv dasturlarida yaxshi harakat qilishi, balki ularga juda mas'uliyat bilan yondashishi kerak, chunki ular bizning fikrimizcha, har doim

ham o'quv maqsadlariga mos kelmaydi. Chet tillarni o'qitishda Internet-resurslarni ikki turga bo'lish mumkin: kommunikativ va axborot. Tadqiqotimiz ma'lumotlariga ko'ra talabalarning kommunikativ faoliyati quyidagilarni o'z ichiga oladi: - elektron pochta orqali yozishmalar; - suhbatlarda qatnashish (talabalar orasida eng mashhur); - tanlovlar va olimpiadalarda qatnashish; - taqdimotlarni tayyorlash (talabalar har doim ularga diqqat bilan tayyorgarlik ko'rishadi: ma'lumotlarni qidirish, to'plash, tahlil qilish va taqqoslash). Tadqiqotlarimiz davomida talabalarning ikkinchi bosqichidagi mavzular katta qiziqish uyg'otdi: "Londonning diqqatga sazovor joylari", "ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatlar "va"Qirollik oilasi a'zolari". Bularning barchasi, shubhasiz, talabalarning umumiy dunyoqarashini rivojlantirishga, til va madaniy to'siqlarni kamaytirishga, chet tilini bilish darajasini oshirishga va uni o'rganishga turtki beradi. Internetning axborot imkoniyatlari ham juda katta.

Ular dunyoning turli burchaklaridan juda katta miqdordagi ma'lumotlarning katta tanlovi va kirish imkoniyatini taqdim etadi va chet tillarini o'z ma'ruzachilarining madaniyati bilan birlikda samarali o'zlashtirishga yordam beradi.

Ta'limni boshqarish tizimi zamonaviy sharoitda til ta'limining moslashuvchan, va samarali tizimini yaratish istagi oliy ta'limning istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Yangi ta'lim standartlarining paydo bo'lishi avlod, umuman jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarning murakkablashishi chet tilini o'qitishda yanada ilg'or vositalar va usullardan foydalanish zaruriyatiga olib keladi. Bunday ta'lim vositalaridan foydalanish ta'minlaydi til ta'limining kengroq kirishi, o'quvchilarning ijodkorligini oshiradi va umuman ta'lim sifatining oshishiga olib keladi. Jamiyat oliy ta'lim oldiga qo'ygan maqsadlarga erishishning eng samarali vositalaridan biri chet tilini o'qitish jarayoni doirasida axborot va kompyuter texnologiyalari (AKT) mavjud. Ta'lim amaliyotida AKTdan foydalanish zamonaviy jamiyatning jadal rivojlanishi bilan belgilanadi. Bunday munosabatlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan bir qator sabablar mavjud.

Birinchiidan, ta'lim jarayonida AKTdan foydalanish bilim va ko'nikmalarni uzatishni tezlashtiradi, shuningdek, to'planishiga yordam beradi. Ikkinchiidan, zamonaviy texnologiyalar talabalarga ta'lim muhitiga yanada muvaffaqiyatli moslashish imkonini beradi va uning doirasida sodir bo'layotgan o'zgarishlar, bu umuman ta'lim jarayoni sifatini oshiradi. O'quv jarayoniga AKTning kiritilishi o'qituvchiga darsda o'quv va kognitiv faoliyatning turli shakllarini tashkil etish, shuningdek, faollashtirish va faollashtirish imkonini beradi. talabalarning mustaqil ishlarini maqsadli qilish. Kompyuter texnologiyalari axborotga kirishni ta'minlaydi, shu bilan birga manbani izlash, to'plash va ular bilan ishlash vositasidir. Ularning muhim afzalligi ma'lumotni muvaffaqiyatli foydalanishlari mumkin, u eshitish, ko'rish va vizual-eshitish imkoniyatlarini o'zida mujassam etgan, kichik guruhlarda ham, katta auditoriyalarda ham, talabalar bilan mashg'ulotlarda ham foydalanish mumkin. Internet foydalanuvchilari faqat o'zlarining tasavvurlari va ijodlari bilan cheklangan. Ingliz tilini o'qitishda Internetning o'rni zamonaviy sharoitda, o'quv jarayonida mustaqillikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilayotganda yuqori o'rinda turadi.

Trening davomida foydalaniladigan resurslarning mazmuni va mavjudligi, xususan ularning quyidagi imkoniyatlari mavjud:

- o'quv dasturiga integratsiya (tarmoq materiallarini kiritish mumkin dars mazmuni);
- talabalar tomonidan loyiha ustida ishlash doirasida mustaqil ravishda axborot izlash;
- mustaqil o'rganish, birinchi yoki ikkinchi o'rganilganini chuqurlashtirish chet tili, bilim, ko'nikma va malakalardagi kamchiliklarni bartaraf etish;
- malakali tashqi imtihon topshirishga mustaqil tayyorgarlik ko'rish;
- o'qituvchi rahbarligida alohida chet tili kursini tizimli ravishda o'rganish.

Jahon Internet tarmog'ining rivojlanishi axborot texnologiyalarining yangi didaktik imkoniyatlarining paydo bo'lishiga olib keldi. Didaktik funktsiyalar – ta'lim,

tarbiya va rivojlanish muammolarini hal qilish uchun o'quv jarayonida qo'llaniladigan o'quv qurollari xususiyatlarining tashqi namoyon bo'lishini anglatadi. AKT ning didaktik funktsiyalari o'quv jarayonini individuallashtirish va farqlash, bilimlarni nazorat qilish va o'z-o'zini nazorat qilish, xatolarni aniqlash, olingan bilimlarni ko'nikma va malakalar shaklida mustahkamlash, shuningdek, zarur ma'lumotlar. Internet eng global axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sifatida quyidagi asosiy didaktik xususiyatlarga ega:

- axborot uzatishning yuqori tezligi;
- interaktiv aloqa rejimi;
- gipermatn va multimedia bilan ishlash qobiliyati;
- murakkab tuzilgan axborot bilan ishlashda qulay interfeysni ta'minlash.

Ta'lim amaliyotida Internetdan foydalanish, agar u loyiha yoki tadqiqot ishtirokchilarining tanlangan mavzuga bo'lgan qiziqishiga, turli ma'lumotlar bazalaridan foydalanish qobiliyatiga, shuningdek, olingan natijalarni amaliyotga tatbiq etish va umumiy ko'rsatmalarga asoslangan bo'lsa, yanada muvaffaqiyatli bo'ladi. Biroq, Internetning didaktik xususiyatlaridan samarali foydalanish uchun ularni malakali zamonaviy usullar va o'quv dasturlari, shuningdek, aniq belgilangan maqsadlar bilan birlashtirish kerak. Har qanday axborot texnologiyalari, agar u bilan bir qatorda turli xil o'qitish usullari va vositalari, shu jumladan an'anaviy usullar qo'llanilsa, umumiy pedagogik kontseptsiya va ta'lim jarayoniga organik ravishda integratsiya qilinadi. Nutq faoliyatining asosiy turlarini o'rgatishda AKT ayniqsa o'qishni o'rgatishda qo'llaniladi, chunki u bir vaqtning o'zida ikkita muammoni hal qilishga yordam beradi. Birinchidan, nutq faoliyatining mustaqil turi sifatida o'qish ko'nikmalarini shakllantirish. Ikkinchidan, turdosh til va nutqiy malaka va malakalarni rivojlantirishning samarali vositalarini yaratishdir. Bunday qo'llab-quvvatlashning yaqqol foydasi shundaki, talabalar ma'lumotlarga bevosita kirishadi va dunyo yangiliklari va voqealarida ishtirok etadilar. Masalan, The Washington Post, CNN World News, BBC World Service va boshqalar kabi ingliz tilidagi media veb-saytlari.

Washington Post veb-sayti (<http://www.washingtonpost.com/>) o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarining ajoyib namunasidir. Gazetada o‘qilishi mumkin bo‘lgan hamma narsa reklama va kontentning kombinatsiyasi bo‘lgan birinchi sahifada ko‘rinadi. Bu erda eng qiziqarli maqolalarning sarlavhalari, shuningdek, mualliflar tomonidan ko‘tarilgan asosiy masalalarning qisqacha iqtiboslari keltirilgan. Har qanday davriy nashr singari, veb-gazetalar ham bo‘lim va bo‘limlarga bo‘lingan, ya’ni ular sichqoncha tugmasini bosish orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri kerakli bo‘lim va maqolaga o‘tish imkonini beruvchi qulay interfeysga ega. Internet tinglashni o‘rgatishda katta imkoniyatlarga ega, bu yerda asosiy vazifa og‘zaki nutqni tushunishdir (radio, televidenie yangiliklari, stansiyadagi e’lonlar, poezd kelishi va boshqalar). Haqiqiy muloqotda talabalar ko‘p tinglashlari kerak va ular olingan ma’lumotni qanchalik to‘g‘ri va to‘liq idrok etishlari bilan belgilanadi. Haqiqiy muloqot holatlari (suhbatdosh bilan suhbat, telefon suhbat va boshqalar) alohida ahamiyatga ega. Bunday holda, Internet mahorat va qobiliyatingizni oshirish uchun ko‘p imkoniyatlar yaratadi. Amerikalik ingliz o‘qituvchilari tomonidan ikkinchi til sifatida yaratilgan, uslubiy jihatdan izchil, ko‘p sonli tinglash mavzularini qamrab oluvchi foydali internet resurslaridan biri <http://www.esl-lab.com> sayti hisoblanadi. Yozishni o‘rgatishda Internet o‘qituvchiga katta yordam beradi, chunki u har xil turdagi biznes xatlari, sharhlar, insholar, shaxsiy yozishmalar va bloglar yozish ko‘nikmalarini oshirish imkoniyatini beradi. Onlayn yozishmalar orqali olingan rasmiy til tajribasiga qo‘shimcha ravishda, madaniyatlararo kompetentsiyani rivojlantirish imkoniyatini inkor etib bo‘lmaydi. Bugungi kunda Internet-resurslardan, jumladan, elektron pochtdan foydalanish real muloqotda madaniyatlararo savodxonlikni egallashning eng samarali va qulay usuli hisoblanadi. Virtual haqiqatda muloqot elektron pochta orqali amalga oshiriladi, undan madaniyatlararo kompetentsiyani o‘zlashtirishda foydalanish mumkin; Masalan, do‘stona yozishmalarni o‘rnatish. Xalqaro xat almashish har qanday auditoriyada va tilni bilishning istalgan darajasida amalga oshirilishi mumkin. Yuqoridagilarga qo‘shimcha ravishda, yangi axborot va ta’lim

texnologiyalarining organik birikmasiga LMS (Learning Management System) misol bo'la oladi. LMS - bu onlayn o'quv materiallarini ishlab chiqish, boshqarish va almashish uchun foydalaniladigan ta'limni boshqarish tizimi. O'quv materiallari vizual o'quv muhitiga o'tkaziladi, unda ularni o'rganish ketma-ketligi belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Хамицева, С. Ф. Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам / С. Ф. Хамицева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 8 (88). — С. 1057-1059. — URL: <https://moluch.ru/archive/88/17354/> (дата обращения: 13.04.2024).
2. Мансур, Ж. Д. Н. З., Саттарова, А. Т., & Бурнашев, Р. Ф. (2022). Роль лингвистических корпусов в создании и совершенствовании систем машинного перевода. *Science and Education*, 3(2), 1348-1358.
3. Мансур, Ж. Д. Н. З., Саттарова, А. Т., & Бурнашев, Р. Ф. (2022). Роль лингвистических корпусов в создании и совершенствовании систем машинного перевода. *Science and Education*, 3(2), 1348-1358.
4. Гращенко, Л. А. (2011). Анализ состояния и перспектив развития систем машинного перевода для стран Центральной Азии и Кавказа. *Новые информационные технологии в автоматизированных системах*, (14), 92-106.
5. Sharipbay, A., Gatiatullin, A., Yergesh, B., & Kazhymukhan, D. (2018). Разработка единого метаязыка морфологии тюркских языков. *Journal of Mathematics, Mechanics and Computer Science*, 100(4), 78-87.
6. <https://moluch.ru/archive/88/17354/>